

ВІДГУК

на автореферат дисертації Сіпакова Ростислава Васильовича на тему «Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)», подану на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека

Одним з актуальних завдань охорони повітряного басейну урбанізованих територій є удосконалення управління рівнем екологічної безпеки на автотранспортних магістралях і визначення ризику для здоров'я населення. Останнім часом у зв'язку зі стійкою динамікою збільшення кількості особистого транспорту, який працює на бензиновому та дизельному паливі, спостерігається підвищене вторинне забруднення атмосферного повітря міського середовища формальдегідом внаслідок фотохімічних перетворень при певних метеорологічних умовах. Перевищення референтної дози цієї токсичної речовини сягає в літні місяці року від 3 до 5 разів та вище. Формальдегід для м. Київ вважається за думкою багатьох дослідників індикатором появи фотохімічного смогу над автотранспортними шляхопроводами міста. А враховуючи негативний вплив на здоров'я населення, виникає необхідність вирішення цієї важливої науково-практичної задачі, а саме прийняття управлінських рішень щодо управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій. Дослідження дисертаційної роботи є актуальними і своєчасними.

Основні положення наукової новизни одержаних результатів є обґрунтованими і перспективними щодо їх застосування у практиці містобудування.

Практична значущість отриманих результатів підтверджена впровадженням в декількох організаціях: при розробці планів і концепцій соціально-економічного розвитку міста із застосуванням «зелених конструкцій» у ТОВ «КЕЙ Груп» м. Київ, м. Львів; ОДО «Екологія Города» м. Мінськ, Білорусь. Результати дослідження також знайшли відображення у проекті розширення можливостей штучного інтелекту для побудови платформи, яка надає аналітичні дані в реальному часі, а також сповіщення і можливість прогнозування стану повітря MISSIONIZ INC., FL, US; надають можливість контролю і моніторингу міських потенційно небезпечних об'єктів для навколишнього середовища і здоров'я населення (платформа GS ECO LLC, Dover, DE, US).

За результатами досліджень опубліковано 16 наукових праць, більшість з яких у виданнях, що індексуються у наукометричних базах, а також фахових виданнях України. Робота належним чином апробована на міжнародних конференціях.

До змісту автореферату маємо такі зауваження:

1. На нашу думку, слід було б розглянути соціально-економічну ефективність впровадження отриманих результатів на прикладі м. Київ.

2. За текстом автореферату зустрічаються граматичні та стилістичні помилки.

Висловлені зауваження не знижують значущість представленої роботи.

Враховуючі вищенаведене, вважаємо, що дисертаційна робота Сіпакова Ростислава Васильовича є самостійною, завершеною науково-дослідною роботою, в якій на основі обґрунтованих досліджень вирішено актуальну науково-прикладну задачу щодо удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій (на прикладі м. Київ). Робота відповідає вимогам МОН України щодо кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Декан природоохоронного факультету
Одеського державного екологічного університету
д.т.н., доцент

А.В. Чугай

Завідувач кафедри екології та охорони довкілля
Одеського державного екологічного університету
д.г.-м.н., професор

Т.А. Сафранов

Підписи А.В. Чугай і Т.А. Сафранова засвідчую:
Помічник ректора ОДЕКУ

Т.С. Кузьмичова

Відгук

на автореферат дисертаційної роботи Сіпакова Ростислава Васильовича
«Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення
атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека

Сучасні умови утворення фотохімічного смогу в мегаполісах України та світу характеризуються невизначеністю комплексного впливу метеофакторів на означений процес. В останній час показники забруднення таких міст як Київ формуються переважно за рахунок пересувних джерел – автотранспорту, що споживає бензин та дизельне паливо. Формальдегід, що утворюється від окислення паливних вуглеводнів, фотохімічний смог над автошляхопроводами та вивчення таких явищ обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи Сіпакова Р. В. та її важливість для визначення й покращення умов життя на урбанізованих територіях.

Автор провів аналіз забруднення атмосферного повітря у м. Київ, визначив впливові фактори на утворення формальдегіду та розробив математичну модель формування куполу забруднення на перехресті.

Визначені екологічні ризики для здоров'я населення міста Київ, запропонований алгоритм управління на урбанізованих територіях.

До наукової новизни, перш за все, слід віднести отримання вагових коефіцієнтів залежності показників утворення формальдегіду від основних метеофакторів: температури та швидкості руху повітря та його вологості. Отримано рівняння константи швидкості процесу фотохімічного перетворення викидів вуглеводнів від автотранспорту на підставі класичних законів хімічної кінетики. Цінним є розробка алгоритму управління екологічним ризиком для прийняття управлінських рішень з метою оптимізації заходів на урбанізованих територіях.

Практична цінність полягає у впровадженні результатів роботи у вигляді веб-порталу (онлайн-система екологічного аналізу екологічних ризиків на навколишнє середовище та здоров'я населення).

По тексті автореферату можна зробити наступні зауваження:

1. Рішення задачі вільної конвекції від нагрітого тіла є дуже складною теплотехнічною задачею, що вирішувалася великою кількістю дослідників. Чому автор скористувався саме такою формулою (формула (1)) для визначення температури? Які ще рішення вільної конвекції розглядалися? Яку точність мають отримані рішення (в авторефераті автор позначив «задовільні результати», стор. 10)?

2. В динамічному блоці математичної моделі автор користується методом Ейлера для розрахунку параметрів тепло- та масопереносу. Які «реактивні сили в окресленому об'ємі» приймає автор в постановці завдання?

3. Викликає питання можливість використання отриманих залежностей для інших міст, окрім м. Київ.

Наведені зауваження не знижують наукової цінності дисертаційної роботи.

Дисертаційна робота виконана на високому рівні і її автор Сіпаков Ростислав Васильович заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Завідувач кафедри екології, теплотехніки
та охорони праці, д.т.н., проф.

О.О. Єрємін

Підпис зав. каф. ЕТОП, д.т.н. Єрєміна О.О. завіряю
Нач. відділу кадрів НМетАУ

В.С. Шифрін

ВІДГУК

на автореферат дисертаційної роботи Сіпакова Ростислава Васильовича «Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека

Проблема забруднення атмосферного повітря від автотранспортних засобів на урбанізованих територіях України та вплив цього забруднення на здоров'я населення є вкрай актуальною та широкомасштабною. До проблемних ділянок міського середовища, де спостерігається перевищення референтних доз як для первинних, так і для вторинних забруднювачів атмосферного повітря, належать автомобільні шляхопроводи, великі розв'язки та перехрестя, житлові масиви, які розташовані в безпосередній близькості від цих об'єктів. Існуюча моніторингова система спостережень не завжди в змозі дати об'єктивні прогностичні дані щодо очікуваного забруднення території при проектуванні та реконструкції існуючих автомобільних шляхопроводів та екологічного ризику для здоров'я населення на цій території. Тому науково-прикладна задача щодо удосконалення управління екологічним ризиком для здоров'я населення від забруднення автомобільними засобами, які працюють на бензиновому та дизельному паливі, атмосферного повітря є актуальною для умов сьогодення.

В роботі пошукувача особливий інтерес представляє наукова складова підвищення управління екологічною безпекою окреслених територій, яка отримана за рахунок створення математичної моделі, що дозволяє визначати викиди вуглеводнів від автомобільних двигунів та вторинного формальдегідного забруднення в залежності від метеорологічних умов місцевості. Модель апробована для всіх великих перехрестів та автошляхопроводів в м. Києві. Вважаємо, що такий підхід стане в нагоді для прийняття управлінських рішень із забезпечення належного рівня екологічної безпеки великих міст в різних природно-кліматичних зонах. Результати

досліджень широко апробовані на міжнародних конференціях і мають широке впровадження в умовах різних країн. Наукова новизна дисертаційної роботи та її практична цінність сумніву не викликають.

Зауваження:

1. В тексті автореферату слід було б зазначити, як дисертант враховував в моделі вторинне забруднення формальдегідом внаслідок перетворень метану та ізопрену.
2. Чи можна використати результати, які отримані в дисертаційній роботі, для проектування новобудов вздовж автомобільних шляхопроводів та перехрестів міста.

Висновок

Враховуючи вищевикладене необхідно відзначити, що дисертаційна робота Сіпакова Ростислава Васильовича є завершеною науково-дослідною роботою, відповідає вимогам МОН України, щодо кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Д.т.н., проф., Заслужений діяч
науки і техніки України,
завідувач кафедри екології
та збалансованого природокористування
Національного університету
«Львівська політехніка»,
Мирослав Мальований

Підпис Мальованого М.С. посвідчую
Вчений Секретар Національного
Університету «Львівська політехніка»

Р. Б. Брилинський

ВІДГУК

на автореферат Сіпакова Р.В. «Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)», що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека

Оцінка та прогнозування за станом атмосферного повітря біля автотранспортних шляхопроводів ґрунтується на сьогоднішній день показниками наземної системи моніторингових спостережень. Для великих транспортних міст України ця система розвинена недостатньо.

На території Києві наразі діють 16 пунктів спостережень за станом атмосферного повітря в приземному шарі атмосфери, де ведуться спостереження за концентраціями формальдегіду. І хоча більшість з них знаходяться поблизу великих автомобільних розв'язок та автошляхопроводів, цього зовсім недостатньо, враховуючи появу на дорогах міста наявність автомобільних заторів і так званих «тягнучек», де транспорт рухається з невеликою швидкістю. Для прийняття концепцій та планів сталого розвитку міста постала необхідність в створенні дієвого інструментарія для оцінки і прогнозу вторинного забруднення атмосферного повітря формальдегідом для підтримки прийняття управлінських рішень. На основі такого інструментарію визначається екологічний ризик для здоров'я населення міського середовища.

В представленій дисертаційній роботі вирішується важливе науково-прикладне завдання у галузі екологічної безпеки урбанізованих територій, актуальність якого обумовлена необхідністю удосконалення управління екологічною безпекою міста за рахунок оцінки та прогнозування ризиком для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря формальдегідом на автомобільних шляхопроводах, тому актуальність таких досліджень сумніву не викликає.

Автором розроблена математична модель формування конвективного струменя над теплою поверхнею автошляхопровода, ним запропонована методика визначення концентрації формальдегіда внаслідок фотохімічних перетворень в атмосферному повітрі міста. Створена система підтримки управлінських рішень для визначення екологічного ризику для здоров'я населення на базі платформи ArcGIS solutions (Environmental Analysis). Отримана методика апробована на основних автошляхопроводах м. Києва, а також на прикладі окремої території м. Мінська, що говорить про її універсальність та можливості застосування цього підходу до інших великих міст України і зарубіжжя.

За змістом автореферату є зауваження:

1. В тексті автореферату говориться про відкритий веб-портал (створено онлайн систему) для розрахунку окреслених в авторефераті завдань, але в роботі не наведено посилання на нього, тому не зрозуміло чи можна скористатися представленою методикою як виробничим організаціям, так і окремим дослідникам.

Загалом дисертаційне дослідження Сіпакова Р.В. є самостійною завершеною працею високого наукового рівня, в якому вирішується актуальна науково-практична задача удосконалення управління екологічними ризиками для здоров'я населення урбанізованих територій від автотранспортних засобів. Таким чином, Сіпаков Ростислав Васильович заслуговує на присудження йому наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека.

Д.с.-г.н., професор,
завідувач кафедри екології,
природничих та математичних наук
КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти"

Мудрак О.В.

ПІДПИС
Мудрака О.В.
ЗАСВІЯЧУЮ

ЗАВ. КАНЦЕЛЯРІЄЮ
МАЗУР А.В.
05.04.2021 РІК

ВІДГУК

На автореферат **Сіпакова Ростислава Васильовича «Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)»**

подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека

30 вересня 2019 року Президент України видав Указ “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”, в якому було підтримано забезпечення досягнення глобальних цілей сталого розвитку та результатів їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України. Удосконалення управління Невід’ємною складовою виконання цілі 9 є необхідність в розробці блоку оцінки та прогнозу забруднення атмосферного повітря від автотранспортних засобів та і визначення на цій основі величини екологічного ризику для здоров’я населення при підтримки прийняття рішень в системі управління екологічною безпекою урбанізованих територій

Зважаючи на вищенаведене, дисертаційне дослідження Сіпакова Р. В. є вкрай актуальним та своєчасним, оскільки націлено на розробку удосконалення управління екологічним ризиком від вторинного забруднення атмосферного повітря міста формальдегідом внаслідок фотохімічних перетворень автотранспортних викидів.

Тематика дисертаційної роботи відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки в Україні на період до 2030 року.

Висновки по роботі відповідають поставленій меті та завданням дослідження.

Матеріали дисертаційної роботи у повній мірі висвітлені у 16 наукових роботах у вітчизняних, наукометричних та закордонних виданнях та 1 методичному. Робота широко апробована на міжнародних та вітчизняних конференціях.

Практичне значення результатів роботи полягає у можливості їх застосування для обґрунтування заходів з оптимізації процесу управління розвитком транспортної інфраструктури міста та зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення.

Створена на базі і з використанням ArcGIS онлайн система щодо екологічного аналізу для оцінки та впливу екологічних ризиків на навколишнє середовище і здоров'я населення з урахуванням прогнозних показників концентрацій формальдегідів від автотранспорту в момент проектування розвитку інфраструктури міста дозволяє оптимізувати екологічну експертизу і скоротити час необхідний для перевірки проекту державними установами та природоохоронними організаціями.

По змісту автореферату є зауваження:

Один з пунктів наукової новизни звучить наступним чином «створені (написані) програмні коди шаблонів (scripting language) для науково аналітичних програм (gnuplot, MATLAB) з розрахунку прогнозних концентрацій формальдегіду над автошляхами міста». На нашу думку, цей

пункт слід було б привести в пункті щодо практичного значення даних досліджень.

Зроблене зауваження не знижує наукової цінності роботи в цілому.

Враховуючи вищевикладене, необхідно відзначити, що дисертаційна робота Сіпакова Ростислава Васильовича є завершеною науково-дослідною роботою, відповідає вимогам вимогам МОН України, щодо кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Доктор географічних наук, професор,
зав. кафедри екологічної безпеки та
екологічної освіти ННІ екології
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна

Алла НЕКОС

Відгук
на автореферат дисертаційної роботи
Сіпакова Ростислава Васильовича
«Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення
атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій (на
прикладі м. Києва)»,
що представлена на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека

Управління екологічним ризиком на урбанізованих територіях від автотранспортних засобів на даний час є актуальною проблемою. Техногенне навантаження на атмосферне повітря автомобільним транспортом домінує у загальному об'ємі викидів.

Автор пропонує вирішення проблеми управління техногенним навантаженням з використанням сучасних методів. Визначена концентрація вторинного забруднення формальдегідом запропонована математична модель, яка побудована на теорії конвективного струменя з теплової поверхні та дозволяє отримати параметри забрудненого куполу повітря, який формується над автотранспортним шляхопроводом. В залежності від параметрів площі автотранспортної розв'язки та метеоумов місцевості, система отриманих рівнянь динамічного блоку моделі дозволяє отримати загальну кількість викидів вуглеводнів в залежності від кількості автотранспорту, який перебуває одночасно на шляхопроводі. Кінетичний блок моделі дозволяє визначити концентрацію вторинного забруднення формальдегідом атмосферного повітря в результаті фотохімічних перетворень вуглеводнів, які входять в емісії двигунів внутрішнього згорання.

До роботи є наступне зауваження:

1. Автор не наводить склад вихлопних газів та немає порівняння зі складом забруднюючих речовин урбанізованих територій, а відповідно важко оцінити долю формальдегіду та його вплив на навколишнє середовище.

В цілому дисертаційна робота є завершеною науковою працею, виконана на рівні вимог, що висуваються до кандидатських дисертацій у відповідності з п.9, 11, 12 та 13 "Порядку присудження наукових ступенів", а її автор Сіпаков Ростислав Васильович заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри екології та
природоохоронних технологій
Сумського державного університету

Л.Д. Пляцук

ВІДГУК

на автореферат дисертаційної роботи Сіпакова Ростислава Васильовича «Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека

В представленій дисертаційній роботі розроблені питання оцінки та прогнозування утворення вторинного забруднення формальдегідом над автомобільними автопроводами на прикладі м. Києва та створена інформаційна система на базі платформи ArcGIS для визначення екологічного ризику щодо здоров'я населення від цієї токсичної речовини. Створений веб-портал з метою підтримки прийняття управлінських рішень щодо питань містобудівництва. Науково-прикладне завдання у галузі екологічної безпеки, яке вирішується автором в дисертаційній роботі є вкрай своєчасним та актуальним.

В роботі пошукача особливий інтерес представляє наукова складова щодо визначення концентрації формальдегідного забруднення внаслідок фотохімічних перетворень при сталій атмосфері від автотранспортних засобів, що отримана за рахунок створення математичної моделі конвективної струмени з теплої поверхні та інтегрального рішення диференційного рівняння Арреніуса для визначення константи швидкості перетворення молекул вуглеводнів у формальдегід.

Результати дисертаційних досліджень впроваджені у ряді компаній та організацій відповідного профілю, в тому числі закордонних, що говорить про актуальність та практичну цінність даної роботи. Дослідження, що зазначені в авторефераті, широко апробовані на міжнародних конференціях. Зауваження:

В тексті автореферату при розкритті змісту другого розділу слід було б привести залежності впливу метеофакторів місцевості на ступінь забруднення від автотранспортних засобів, зокрема внаслідок фотохімічних перетворень.

Зроблене зауваження не знижує наукової цінності роботи в цілому.

Враховуючи вищевикладене, необхідно відзначити, що дисертаційна робота Сіпакова Ростислава Васильовича є завершеною науково-дослідною роботою, відповідає вимогам вимогам МОН України, щодо кандидатських дисертацій, а її автор засл уговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Доцент кафедри екології
Національного авіаційного університету
д.т.н., с.н.с.

